

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 101 - 111

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

**Gamificação como prática mediadora no ensino de Ciências e Biologia
voltada à construção ativa do conhecimento**

Gamification as a mediating practice in Science and Biology education aimed at the active construction of knowledge

Gabriel José Gregório Vieira¹

Submetido: 08/04/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 24/06/2026

RESUMO

A gamificação, compreendida como a aplicação de elementos característicos dos jogos em contextos educacionais, tem se consolidado como uma estratégia promissora para o ensino, sobretudo quando articulada às metodologias ativas. A partir da revisão bibliográfica realizada no *Google Acadêmico* e na *Scielo*, entre os anos de 2020 e 2025, referentes a gamificação no ensino de Ciências e Biologia, foram identificados estudos que evidenciam ganhos significativos no engajamento, na motivação e na retenção de conteúdos quando as práticas gamificadas são implementadas em sala de aula. Observou-se que plataformas digitais, desafios lúdicos e experiências imersivas favorecem a participação discente, estimulam o protagonismo e contribuem para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, como cooperação, comunicação e pensamento crítico. A análise também indica que a gamificação não deve ser tratada como recurso isolado ou meramente recreativo, mas como uma prática pedagógica intencional. Apesar de seu potencial, limitações relacionadas à infraestrutura tecnológica, à formação docente e ao risco de aplicações descontextualizadas podem comprometer seus resultados, evidenciando a necessidade de planejamento e suporte institucional. A gamificação, embora não represente solução imediata para os desafios da educação contemporânea, constitui recurso inovador e potente para a promoção da aprendizagem ativa e significativa. **Palavras-chave:** Gamificação. Metodologias Ativas. Ensino de Ciências e Biologia. Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT

Gamification, understood as the application of game elements in educational contexts, has established itself as a promising teaching strategy, especially when linked to active methodologies. Based on a literature review conducted on Google Scholar and SciELO between 2020 and 2025 regarding gamification in Science and Biology education, studies were identified that demonstrate significant gains in engagement, motivation, and content retention when gamified practices are implemented in the classroom. It was observed that digital platforms, playful challenges, and immersive experiences favor student participation, stimulate student agency, and contribute to the development of cognitive and socio-emotional skills, such as cooperation, communication, and critical thinking. The analysis also indicates that gamification should not be treated as an isolated or merely recreational resource, but as an intentional pedagogical practice. Despite its potential, limitations related to technological infrastructure, teacher training, and the risk of decontextualized applications can compromise results, highlighting the need for planning and institutional support. Although gamification does not represent an immediate solution to the challenges of contemporary education, it constitutes an innovative and powerful resource for promoting active and meaningful learning. **Keywords:** Gamification. Active Methodologies. Science and Biology Teaching. Meaningful Learning.

¹ Mestrando no programa de Ensino e Formação de Professores (PPGEFOP) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), especialização em Metodologias Ativas e Prática Docente pela Faculdade dos Vales (FACUVALE) e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). gabriel.gregorio@arapiraca.ufal.br

1. Introdução

Apesar de já ter passado por diversas alterações nas últimas décadas, a educação científica tem enfrentado o desafio de romper com o paradigma tradicional de ensino centrado no professor, em que o conhecimento é transmitido de forma passiva, e o professor é o detentor de todo saber. Nesse contexto, se faz necessário buscar por recursos e alternativas de ensino que dialoguem com a realidade dos estudantes do século XXI. Desse modo, as metodologias ativas emergem como estratégias capazes de promover a participação ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem (Silva; Pimentel, 2024). Ao colocarem o estudante no centro da construção do conhecimento, essas metodologias valorizam a autonomia, a colaboração e a reflexão crítica, alinhando-se às demandas contemporâneas por uma educação mais significativa (Machado; Rostas, Cabreira, 2023).

Dentre essas abordagens, a gamificação destaca-se como proposta inovadora que incorpora elementos típicos dos jogos, como desafios, pontuação, feedback imediato e narrativas, em contextos educativos não lúdicos, com o objetivo de estimular o engajamento e a motivação dos alunos (Tozato *et al.*, 2025).

As práticas gamificadas, ao contrário das aulas expositivas convencionais, não controlavam o aluno em posição passiva na aquisição de conhecimentos e nos processos de aprendizagem. Pelo contrário, a gamificação da aula valoriza a participação ativa do aluno (Alvez; Coutinho, 2016, p. 222).

No âmbito específico do ensino de Ciências na educação básica, os estudos brasileiros fornecem evidências promissoras sobre os potenciais da gamificação como estratégia que favorece a aprendizagem ativa. Barreto *et al.* (2021) relataram uma experiência no Ensino Fundamental em que bolsistas do PIBID desenvolveram três sequências didáticas gamificadas. A intervenção transformou atividades convencionais em dinâmicas lúdico e estruturadas, resultando em maior dinamismo das aulas, engajamento dos alunos e aprendizagem significativa (Barreto *et al.*, 2021).

Outra experiência relevante é apresentada por Napoleão (2025), que implementou o uso de plataformas como *Kahoot!*, *Wordwall* e Formulário *Google* para gamificar aulas de Ciências no ensino fundamental. O estudo mostrou que os elementos gamificados integrados à tecnologia institucional aprimoraram a participação dos alunos, o envolvimento e também os resultados avaliativos, evidenciando que ações bem planejadas podem tornar o aprendizado mais ativo e efetivo (Mota; Napoleão, 2025).

Além de relatos de intervenção, Tozato *et al.* (2025) elaboraram uma revisão teórico-prática sobre a gamificação como estratégia ativa mediada por tecnologias. A pesquisa organiza

discussões sobre os fundamentos da gamificação, suas aplicações escolares e os principais desafios, como infraestrutura limitada, resistência docente e ausência de formação específica, concluindo que a eficácia da gamificação depende de planejamento pedagógico e capacitação.

Em outro recorte metodológico, Santos *et al.* (2024) analisaram, por meio de revisão bibliográfica, como metodologias ativas como gamificação, sala de aula invertida e aprendizagem baseada em projetos têm sido implementadas na educação brasileira. Os resultados indicam que essas estratégias potencializam o engajamento e desempenho dos estudantes, desde que adequadas ao contexto local e acompanhadas de formação docente e infraestrutura tecnológica.

Esses estudos convergem para a ideia de que a gamificação, quando projetada intencionalmente como parte de uma metodologia ativa, pode atuar como prática mediadora no ensino de Ciências. Não é apenas a introdução de elementos lúdicos, mas o desenho de situações de aprendizagem que envolvem os alunos em desafios significativos, promovem feedback imediato, colaboração entre pares e reflexão sobre o próprio processo (Silva, Pimentel, 2024; Barreto *et al.*, 2021).

Contudo, a literatura também aponta riscos e efeitos possivelmente adversos da gamificação mal planejada. Análises internacionais, como o mapeamento sistemático de Almeida *et al.* (2023), identificam que elementos como rankings e competição podem gerar desmotivação, sensação de injustiça ou comportamento estratégico de “*gaming the system*” quando aplicados sem cuidado pedagógico. Embora esses estudos não sejam brasileiros, suas evidências alertam para a importância de planejamento crítico e ético ao inserir a gamificação em contextos escolares.

Assim, o presente trabalho parte do pressuposto de que a gamificação se torna prática mediadora quando articulada a metodologias ativas no ensino de Ciências, funcionando como elemento que configura, organiza e dinamiza o ambiente educativo, ampliando a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar de que forma a gamificação atua como prática mediadora no ensino de Ciências e Biologia, favorecendo a construção ativa do conhecimento pelos estudantes da educação básica. A hipótese central é de que, quando bem planejada e integrada a metodologias ativas, a gamificação aumenta o engajamento, promove interações significativas e contribui para a apropriação conceitual em comparação a métodos tradicionais. Além disso, pretende-se identificar os fatores contextuais que potencializam ou limitam sua eficácia. A pergunta norteadora que orienta o estudo é: de que maneiras a gamificação pode mediar o ensino de Ciências para favorecer a construção ativa do conhecimento pelos alunos?

2. Metodologia

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada em revisão bibliográfica. Esse tipo de investigação tem como objetivo reunir, analisar e discutir produções científicas já publicadas sobre determinado tema, permitindo a identificação de tendências, lacunas e contribuições relevantes para o campo em estudo (Gil, 2019).

A revisão bibliográfica contemplou publicações em língua portuguesa disponíveis em acesso aberto, priorizando artigos científicos publicados em periódicos indexados e trabalhos apresentados em eventos acadêmicos relacionados à temática da gamificação e das metodologias ativas no ensino de Ciências e Biologia, que foram aplicados na educação básica, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A busca foi realizada em bases de dados de ampla circulação, como o *Google Acadêmico* e *SciELO*.

Os descritores utilizados nas buscas foram: gamificação, ensino de Ciências e Biologia, metodologias ativas e aprendizagem significativa. O recorte temporal estabelecido privilegiou estudos publicados entre os anos de 2020 e 2025, por se tratar de um campo em constante atualização e associado a avanços recentes no uso de tecnologias digitais aplicadas à educação.

Após a coleta, os trabalhos foram selecionados de acordo com critérios de relevância para o tema, pertinência ao contexto da educação básica e disponibilidade em texto completo. Em seguida, realizou-se a leitura analítica e interpretativa dos materiais, com o objetivo de identificar pontos de convergência e divergência entre os autores, assim como os principais resultados e desafios apontados pela literatura.

A análise seguiu uma abordagem crítica, buscando não apenas compilar informações, mas problematizar os achados à luz de concepções pedagógicas que compreendem o ensino como prática social mediada. Desse modo, a revisão possibilitou discutir o papel da gamificação como prática mediadora no ensino de Ciências e Biologia, considerando suas potencialidades, limitações e implicações para a construção ativa do conhecimento.

3. Resultados e Discussões

Após a busca sistemática e a análise criteriosa do material encontrado, foram selecionados oito textos considerados mais pertinentes à temática investigada, conforme apresentados na Tabela 1. A seleção levou em conta a relevância para o ensino de Ciências e Biologia, a aplicação da gamificação em contextos escolares e a consistência metodológica das pesquisas.

Tabela 1 - Textos selecionados para a análise

Autor(es)	Ano	Título	Nível de ensino
OLIVEIRA, L. A. T.; SBAMPATO, C. G.; MENDONÇA, A. T.	2024	“Cartilha eletrônica e gamificação: estratégias didáticas para educação sobre doações de sangue, órgãos e tecidos no Ensino Médio”	Ensino Médio
CHAVES, P. H. S. <i>et al.</i>	2023	“PIBID-Biologia e metodologias ativas: uma abordagem dinâmica para o ensino de biologia no ensino médio”	Ensino Médio
MAIA, M. da S.	2024	“O uso da gamificação como estratégia de ensino na aula de Biologia do 1º ano do Ensino Médio durante o Estágio Supervisionado II: um relato de experiência”	Ensino Médio
SILVA, A. J. A.; GUIMARÃES, V. M. L.; FREITAS, R. de P.	2025	“A utilização de jogos educativos no ensino do reino animal: uma experiência com metodologia ativa no ensino médio”	Ensino Médio
DA CUNHA, M. R. H. <i>et al.</i>	2025	“Integração da gamificação e tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem em Ciências: promovendo o engajamento da geração Z em uma escola pública”	Ensino Fundamental
MAIA, B. de L.; GONZAGA, L. L.	2024	“A gamificação como estratégia de ancoragem de conceitos científicos nos anos iniciais da Educação Básica”	Ensino Fundamental
SILVA, R. M. da ; PAES, L. da S.; PINTO, E. A. S.	2024	“Explorando a citologia: metodologias ativas, modelos 3D e gamificação em sala de aula”	Ensino Fundamental
MOTA, K. G. da C.; NAPOLEÃO, D. A. dos S.	2025	“Gamificação e tecnologia no ensino de Ciências: estratégias de engajamento no 4º ano do ensino fundamental”	Ensino Fundamental

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A revisão dos oito estudos selecionados evidencia um panorama sobre a utilização da gamificação como estratégia pedagógica no ensino de Ciências e Biologia, abrangendo desde do ensino fundamental até o ensino médio. Em todos os casos analisados, observa-se que a gamificação, associada a metodologias ativas, promoveu ganhos expressivos em termos de engajamento, motivação e aprendizagem significativa, embora cada pesquisa apresente especificidades em seu contexto, público e abordagem metodológica.

No primeiro estudo, de Oliveira, Sbampato e Mendonça (2024), que explorou a utilização de uma cartilha eletrônica combinada ao jogo *Kabool!* com alunos do ensino médio, os resultados revelaram melhora significativa no desempenho dos estudantes sobre o tema doação de sangue, órgãos e tecidos. A intervenção foi planejada em etapas, incluindo aplicação de questionário diagnóstico, jogo gamificado e apresentação da cartilha, permitindo não apenas a ampliação dos conhecimentos conceituais, mas também a intensificação do diálogo dos alunos com suas famílias a respeito do tema. A proposta se destacou pela integração entre um material digital informativo e uma dinâmica lúdica, evidenciando que a combinação de recursos tecnológicos e elementos de jogo contribui para tornar a aprendizagem mais atrativa e significativa.

No artigo de Chaves *et al.* (2023), desenvolvido no âmbito do PIBID-Biologia, a aplicação de metodologias ativas como atividades práticas de cadeias alimentares, quiz de teorias evolutivas e experimento de fermentação láctica mostrou-se eficaz para despertar o protagonismo dos estudantes do ensino médio. As atividades proporcionaram contato direto com os conceitos biológicos, favorecendo a aprendizagem por meio da experimentação e da interação social. A experiência reforça o papel da BNCC como orientadora para práticas pedagógicas que valorizam a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, demonstrando que estratégias bem planejadas podem transformar o processo de ensino em um momento de participação ativa e colaborativa.

O terceiro estudo selecionado, foi conduzido por Maia (2024) durante um estágio supervisionado, no qual relatou a aplicação da plataforma *Quizizz* em aulas de Biologia do 1º ano do ensino médio. Apesar dos desafios relacionados à infraestrutura e à qualidade da *internet* na escola, o estudo aponta que a proposta foi bem aceita pelos alunos, que demonstraram maior envolvimento e participação nas atividades. O uso da gamificação proporcionou *feedback* imediato, incentivou a aprendizagem ativa e gerou oportunidades para correção de erros em tempo real, confirmando a eficiência desse tipo de abordagem mesmo em contextos de recursos limitados.

De forma semelhante, o artigo de Silva, Guimarães e Freitas (2025), apresentou o projeto *Biologia Day*, em que estudantes do 2º ano do ensino médio criaram e aplicaram jogos educativos sobre o Reino Animal. A metodologia adotou pré e pós-testes para mensurar a evolução do conhecimento, além de observações qualitativas sobre o engajamento. Os resultados apontaram

aumento expressivo na compreensão dos conteúdos, melhoria na aplicação prática dos conceitos estudados em sala de aula; desenvolvimento de habilidades interpessoais como comunicação, cooperação e criatividade. Essa experiência reforça que, quando os alunos assumem o papel de criadores (liderança) das atividades, a aprendizagem se torna mais significativa e duradoura, alinhando-se às concepções de Ausubel e Vygotsky sobre a importância da participação ativa e da construção de sentido.

O quinto estudo analisado focou no engajamento da chamada Geração Z em aulas de Ciências e Biologia, utilizando uma combinação de gamificação e tecnologias digitais imersivas, como realidade virtual e aumentada. Aplicada a turmas do 6º ano de uma escola pública, a proposta envolveu atividades diversificadas, incluindo *quizzes*, jogos de batalha naval e desafios no formato *Escape Room*. O índice de adesão chegou a 96% dos estudantes, e as médias de desempenho superaram 85% em algumas etapas. Além do ganho cognitivo, a pesquisa destacou o aumento do senso de pertencimento, da colaboração entre os alunos e da curiosidade científica, evidenciando o potencial das tecnologias emergentes para aproximar os conteúdos científicos da realidade dos estudantes nativos digitais (Cunha *et al.*, 2025).

A gamificação também se mostrou eficaz nos anos iniciais da educação básica, conforme o artigo de Maia e Gonzaga (2024), que comparou o ensino do uso consciente da água em duas turmas do 4º ano do ensino fundamental. Enquanto uma turma recebeu aulas expositivas, a outra participou de atividades gamificadas mediadas por plataforma digital. Os resultados indicaram maior retenção e assimilação dos conteúdos na turma que vivenciou a experiência gamificada, confirmando que essa metodologia é capaz de favorecer a aprendizagem significativa já nas primeiras etapas da escolarização.

No sétimo estudo selecionado, que abordou o ensino de citologia para alunos do 7º ano do ensino fundamental, a combinação de modelos tridimensionais, mapas mentais e gamificação com o aplicativo *Kaboot* promoveu um conflito cognitivo produtivo, favorecendo a participação ativa e o protagonismo discente. A experiência demonstrou que recursos visuais e interativos facilitam a compreensão de conceitos abstratos, como estruturas celulares, aproximando-os do cotidiano dos estudantes e fortalecendo a construção de uma aprendizagem significativa (Silva; Paes; Pinto, 2024)

Por fim, o oitavo artigo descreveu a aplicação de plataformas como *Kaboot*, *Wordwall* e *Google Forms* em aulas de Ciências do 6º ano do ensino fundamental. As atividades gamificadas geraram engajamento, participação ativa e melhorias nas avaliações, comprovando que a integração entre tecnologia e metodologias ativas amplia as possibilidades de ensino e contribui para a formação de habilidades cognitivas e sociais (Mota; Napoleão, 2025).

A análise comparativa desses estudos permite identificar padrões importantes. Em todos os níveis de ensino, a gamificação se destacou como estratégia capaz de aumentar o interesse, a participação e a compreensão dos conteúdos, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e prazeroso. Observa-se que o uso de plataformas digitais, elementos de jogos e atividades interativas promove não apenas a memorização, mas também o desenvolvimento de competências como colaboração, pensamento crítico e autonomia. Ao mesmo tempo, os artigos alertam para desafios recorrentes, como a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada nas escolas, planejamento pedagógico criterioso e atento às demandas digitais e formação continuada dos professores, para que eles possam se manter atualizados a respeito dos novos recursos de ensino e aprendizagem. Além disso, quando mal planejada, a gamificação pode gerar efeitos indesejáveis, como excesso de competitividade ou desmotivação de alunos que se sintam em desvantagem ou que não tenham familiaridade com esse recurso, esses pontos ressaltam a importância de equilibrar momentos de competição e cooperação.

De maneira geral, os resultados convergem para a ideia central defendida por autores destacados nesta pesquisa, que investigam metodologias ativas, na qual a gamificação não é apenas a inclusão de jogos em sala de aula, mas a criação de experiências de aprendizagem significativas e que utilizam elementos lúdicos para promover engajamento, interação social e reflexão crítica. E que as metodologias adotadas em sala de aula estejam mais próximas à realidade dos alunos, que já nascem com familiaridade com as tecnologias digitais.

Nesse sentido, quando integrada de forma intencional ao currículo, respeitando as características socioeconômicas do público-alvo e os objetivos educacionais, o uso da gamificação no processo de ensino e aprendizagem se torna um recurso mediador poderoso, capaz de aproximar os estudantes do conhecimento científico e potencializar a construção ativa do saber.

4. Conclusão

Conclui-se que a gamificação, compreendida como a incorporação de elementos característicos dos jogos em contextos educacionais, revela-se como uma estratégia de grande potencial para a renovação das práticas pedagógicas no ensino de Ciências e Biologia, sobretudo quando associada às metodologias ativas. Ao possibilitar a criação de ambientes de aprendizagem dinâmicos, mais participativos e centrados no estudante, a gamificação pode ampliar o engajamento, estimular a motivação intrínseca e contribuir para que os conteúdos escolares sejam trabalhados em sala de aula de maneira mais significativa. Os estudos analisados evidenciam que o uso de plataformas digitais interativas, desafios lúdicos e experiências imersivas não apenas favorecem o interesse dos discentes, mas também promovem avanços concretos no desempenho

avaliativo e na retenção dos conceitos abordados. Destaca-se, ainda, a relevância das propostas que envolvem os próprios estudantes na criação e adaptação de jogos, fortalecendo a autonomia, o pensamento crítico e as habilidades socioemocionais, como a cooperação, a comunicação e a resolução de problemas.

Sob a perspectiva teórico-pedagógica, fica evidente que a gamificação não deve ser entendida como um recurso isolado ou meramente recreativo, mas como uma prática intencional (planejada), articulada a concepções construtivistas e sociointeracionistas de aprendizagem. Nesse sentido, aproxima-se das contribuições de Vygotsky, ao reconhecer o papel do mediador no processo educativo e a importância da interação social para o desenvolvimento, e de Ausubel, ao favorecer a aprendizagem significativa por meio da atribuição de sentido aos novos conteúdos abordados a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. Quando planejada em consonância com documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a gamificação contribui para a contextualização dos saberes científicos, tornando-os mais acessíveis e relevantes à realidade do aluno e, portanto, fortalecendo a função social da escola.

Todavia, a revisão da literatura também revela limitações que precisam ser enfrentadas para que o uso da gamificação alcance resultados efetivos. Entre elas, destacam-se as desigualdades no acesso à infraestrutura tecnológica, a falta de formação docente específica para o planejamento e a condução de práticas gamificadas e os riscos associados à adoção de elementos pouco adequados ao contexto educacional, como a ênfase exagerada em recompensas extrínsecas ou em mecanismos de competição que podem gerar frustrações e desmotivação. Esses aspectos indicam que a eficácia da gamificação depende diretamente da intencionalidade pedagógica, do equilíbrio entre cooperação e competição, da elaboração de estratégias avaliativas formativas e da consideração das necessidades individuais e coletivas dos estudantes.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível investir em políticas públicas e institucionais que assegurem condições concretas para a implementação dessa abordagem, incluindo infraestrutura adequada, suporte técnico e programas de formação continuada voltados para o desenvolvimento das competências docentes necessárias à integração crítica das tecnologias digitais. Recomenda-se, ainda, que gestores escolares e professores promovam espaços de compartilhamento de experiências e de práticas pedagógicas gamificadas, de modo a fortalecer comunidades de aprendizagem e a estimular a inovação educacional de forma colaborativa e contextualizada.

No campo da pesquisa acadêmica, observa-se uma lacuna importante quanto à produção de evidências mais robustas sobre os impactos da gamificação no ensino de Ciências e Biologia. A predominância de estudos de pequena escala, relatos de experiência e análises pontuais sinaliza a necessidade de investigações longitudinais, experimentais e de métodos mistos, capazes de

oferecer dados consistentes sobre a eficácia, a equidade e a sustentabilidade das práticas gamificadas. Além disso, torna-se relevante explorar dimensões como a acessibilidade, o custo-benefício e os efeitos diferenciais por faixa etária, nível socioeconômico ou área de conteúdo, de modo a compreender com maior profundidade os alcances e os limites dessa estratégia pedagógica.

Dessa forma, em resumo, a gamificação representa uma possibilidade promissora para o ensino de Ciências e Biologia, desde que incorporada de maneira crítica, planejada e fundamentada em referenciais teóricos e curriculares sólidos. Longe de ser uma solução imediata ou “mágica” para os desafios da educação contemporânea, constitui-se em um recurso potente que, ao ser articulado a projetos pedagógicos consistentes, pode contribuir para aproximar os estudantes do conhecimento científico, despertar maior interesse pelo aprendizado, desenvolver competências essenciais para as demandas sociais atuais e promover uma formação integral do alunado. Seu êxito, entretanto, dependerá da capacidade de professores, gestores e pesquisadores de integrar intencionalidade didática, suporte institucional e rigor investigativo, assegurando que a gamificação cumpra efetivamente sua função de melhorar a sala de aula, ajudando a torná-la em um espaço de aprendizagem ativa, crítica e socialmente significativa.

Referências

ALVEZ, L. COUTINHO, I. de J. (orgs). **Jogos digitais e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada em evidências**. Campinas: Papyrus, 2016.

ALMEIDA, C. *et al.* Negative Effects of Gamification in Education Software: Systematic Mapping and Practitioner Perceptions. **arXiv**, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2305.08346>. Acesso em: 28 set. 2025.

BARRETO, M. A. *et al.* Gamificação no ensino de ciências da natureza: articulando a metodologia ativa em sequências didáticas no ensino fundamental através do PIBID. **The Journal of Engineering and Exact Sciences**, v. 7, n. 4, 2021.

CHAVES, P. H. S.; *et al.* PIBID-Biologia e metodologias ativas: uma abordagem dinâmica para o ensino de biologia no ensino médio. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 21, n. 7, 2024.

DA CUNHA, M. R. H.; *et al.* Integração da gamificação e tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem em Ciências: promovendo o engajamento da geração z em uma escola pública. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 139–169, 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MACHADO, A. P.; ROSTAS, G. R.; CABREIRA, T. M. Gamificação na Educação Básica: Uma Revisão Sistemática do Cenário Nacional. *In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)*, Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 738-751.

MAIA, B. de L.; GONZAGA, L. L. A gamificação como estratégia de ancoragem de conceitos científicos nos anos iniciais da Educação Básica. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 30, 2024.

MAIA, M. da S. O uso da gamificação como estratégia de ensino na aula de Biologia do 1º ano do ensino médio durante o estágio supervisionado II: Um relato de experiência. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 651–663, 2023.

MOTA, K. G. da C.; NAPOLEÃO, D. A. dos S. Gamificação e tecnologia no ensino de ciências: estratégias de engajamento no 4º ano do ensino fundamental. **ARACÊ**, v. 7, n. 5, 2025.

OLIVEIRA, L. A. T. de; SBAMPATO, C. G.; MENDONÇA, A. T. Cartilha eletrônica e gamificação: estratégias didáticas para educação sobre doações de sangue, órgãos e tecidos no ensino médio. **SciELO**, 2024.

SANTOS, S. M. A. V. *et al.* Metodologias ativas: como a gamificação, sala de aula invertida, e aprendizagem baseada em projetos se beneficiam das tecnologias digitais. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 17, n. 9, 2024.

SILVA, G. L. da; PIMENTEL, E. T. Metodologias ativas de aprendizagem para o ensino de ciências: uma revisão sistemática. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, [S. l.], v. 17, n. 4, 2024.

SILVA, R. M. da; PAES, L. da S.; PINTO, E. A. S. **Explorando a citologia: metodologias ativas, modelos 3d e gamificação em sala de aula**. Anais do I Congresso Norte-Nordeste PIBID/PRP. Campina Grande: Realize Editora, 2024.

SILVA, A. J. A.; GUIMARÃES, V. M. L.; FREITAS, R. de P. A utilização de jogos educativos no ensino do reino animal: uma experiência com metodologia ativa no ensino médio. **Revista Estudos IAT**, 2025, v. 13 n. 1.

TOZATO, D. C. P. *et al.* Gamificação no ensino: desafios e potenciais das estratégias ativas mediadas por tecnologias. **LUMEN ET VIRTUS**, [S. l.], v. 16, n. 50, p. 8775–8785, 2025.